

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

БИРИНЧИ ТУҒУВЧИ АЁЛЛАРДА ТУҒРУҚ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХАВФ ОМИЛЛАРИ, УЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ТУҒРУҚНИ ОЛИБ БОРИШ ТАКТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Гойибов С.С., Муллаева М.Н.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Туғруқ жароҳатлари замонавий акушерликнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда, чунки улар аёлнинг репродуктив саломатлигига, ҳаёт сифатига ҳамда кейинги ҳомиладорликларнинг натижаларига сезиларли таъсир кўрсатади. Айниқса, биринчи туғувчи аёллар юқори хавфга мойил ҳисобланади, чунки улар орасида юмиоқ туғруқ йўллариининг шикастланиши кўпроқ учрайди. Бу ҳолат уларнинг анатомо-физиологик хусусиятлари ҳамда кўпинча туғруқ жараёнининг асоратли кечиши билан изоҳланади. Туғруқ жароҳатларининг учраш даражаси табиий йўл билан тузган аёллар орасида 47,4 %ни ташкил этган, шу билан бирга биринчи туғувчи аёллар орасида бу кўрсаткич 55,8 % гача етган. Энг муҳим хавф омиллари сифатида йирик ҳомила, ҳомиладорлик муддати 39 ҳафтадан кўп бўлиши ҳамда туғруқнинг иккинчи даврида асбоб-ускунавий аралашувлар келтирилган. Туғруқ жароҳатларини ривожланиши беморнинг индивидуал хусусиятларига ҳамда туғруқни олиб бориши тактикасига боғлиқ.

Калит сўзлар: Юмиоқ туғруқ йўллари, анатомо-физиологик хусусият, йирик ҳомила, асбоб-ускунавий аралашув.

RISK FACTORS FOR BIRTH TRAUMA IN PRIMIPAROUS WOMEN, THEIR PREVENTION AND OPTIMIZATION OF LABOUR MANAGEMENT TACTICS

Goyibov S.S., Mullayeva M.N.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Birth canal injuries remain one of the pressing issues in modern obstetrics, as they significantly affect a woman's reproductive health, quality of life, and the outcomes of subsequent pregnancies. Primiparous women are particularly at high risk, as soft birth canal injuries occur more frequently among them. This situation is explained by their anatomical and physiological characteristics as well as the often complicated course of labor. The incidence of birth canal injuries among women who delivered vaginally was 47.4%, while among primiparous women this figure reached 55.8%. The most important risk factors included large fetal size, gestational age over 39 weeks, and instrumental interventions during the second stage of labor. The development of birth canal injuries depends on the individual characteristics of the patient and the labor management tactics.

Keywords: Soft birth canal, anatomical and physiological characteristics, large fetus, instrumental intervention.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РОДОВЫХ ТРАВМ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН, ИХ ПРОФИЛАКТИКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ РОДОВ

Гойибов С.С., Муллаева М.Н.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Родовые травмы остаются одной из актуальных проблем современного акушерства, так как существенно влияют на репродуктивное здоровье женщины, качество жизни и исходы последующих беременностей. Особенно уязвимой группой являются первородящие женщины, у которых травматизация мягких родовых путей встречается чаще в связи с анатомо-физиологическими особенностями и нередко осложнённым течением родов. Частота родовых травм среди женщин, родивших естественным путём, составила 47,4 %, при этом среди первородящих данный показатель достигал 55,8 %. В качестве наиболее важных факторов риска отмечают крупный плод, срок беременности более 39 недель, а также инструментальные вмешательства во втором периоде родов. Развитие родовых травм зависит от индивидуальных особенностей пациентки и тактики ведения родов.

Ключевые слова: мягкие родовые пути, анатомо-физиологическая особенность, крупный плод, инструментальное вмешательство.

Туғрук жароҳатлари акушерлик амалиётида энг кенг учрайдиган муаммолардан бири бўлиб, у нафақат яқин даврдаги ноқулайликларга, балки аёлларнинг узоқ муддатли ҳаёт сифатига ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Дунё бўйича туғрук жароҳатларининг тарқалиш даражаси сезиларли фарк қилади: 6,5% дан 85% гача ўзгариб туради. Табиий йўл билан туғган аёллар орасида туғрук жароҳатларининг учраш даражаси 47,4 % ни ташкил қилган, шу билан бирга биринчи туғувчи аёллар орасида бу кўрсаткич 55,8 % гача етган.(4) Буюк Британияда 215 та акушерлик бўлимида ўтказилган миллий сўров натижаларига кўра, акушерлик анал сфинктер шикастланишлари (ААСИШ)нинг умумий учраш даражаси 3% ни ташкил қилган. Ушбу кўрсаткич биринчи туғувчи аёлларда анча юқори бўлиб — 6%, қайта туғувчи аёлларда эса 2% га тенг бўлган.

Оралик соҳасида йиртилишлар ривожланишига таъсир этувчи хавф омиллари кўп омилли бўлиб, улар бир-бири билан ўзаро боғлиқ ҳолда туғрук жараёнининг мураккаблигини оширади. Бу омиллар орасида онага, ҳомилага, туғрук механизмларига оид ҳолатлар мавжуд бўлиб, уларнинг йиғиндиси перинеал тўқималарнинг чидамлилигини пасайтириб, шикастланиш эҳтимолини сезиларли даражада кучайтиради. Аёлларнинг жинсий аъзоларининг микрофлорасининг бузилиши, туғрук йўллариининг юмшоқ тўқималарининг йетарли даражада эластик бўлмаслиги, ҳомиланинг думба ёки бош билан келишида нотўғри олиб борилган акушерлик тактикаси, бошнинг ноқулай жойлашувида унинг туғрук йўлларидадан ўтиши, ҳомила бошининг катта айланаси, унинг зичлигининг юқорилиги ва шаклини ўзгартириш қобилиятининг пастлиги, оралик соҳаси ва чаноқнинг баъзи анатомик хусусиятлари, туғрук жараёнида амалга ошириладиган оператив аралашувлар шулар жумласидандир.

Сўнги йиллардаги тадқиқотлар перинеал шикастланишнинг энг муҳим хавф омилларидан бири бу қин микрофлорасининг бузилиши эканини кўрсатмоқда. Носпетсифик вагинит, бактериал вагиноз ва бошқа микробиологик ўзгаришлар перинеал тўқималарнинг пХ муҳитини ўзгартириб, мушак тонусининг пасайишига, тўқималарнинг мослашувчанлиги камайишига ва охир-оқибат шикастланиш хавфининг ортишига олиб келади (19). РУДН университети ва ГКБ №1 клиникасининг проспектив маълумотларига кўра, *Candida albicans*, *Streptococcus agalactiae*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* каби микроорганизмлар перинеал травма хавфи билан бевосита боғлиқ. Шунингдек ҳомиладорлик даврида қин дисбиознинг юқори даражаси бир қатор омиллар билан изоҳланади: гормонал мувозанатнинг ўзгариши, қин эпителий хужайраларида гликоген тўпланиши, прогестерон даражасининг юқорилиги натижасида юзага келадиган иммуносупрессив таъсир, қон плазмасида глобулинлар билан боғлиқ иммуносупрессив фактор мавжудликлар ҳам сабаб бўлиши мумкин.(9-10-16)

Ретроспектив маълумотларга асосланган йирик статистик тадқиқотлар ҳам перинеал шикастланишларнинг хавф даражасини тасдиқлайди. Уберганг томонидан олиб борилган 455 000 аёл иштирокидаги таҳлил натижаларига кўра, туғрук тури, тана массаси индекси, ёши, бола вазни ва эпизиотомия каби омиллар назорат қилинган ҳолда ҳам, перинеум шикастланишлари 21% га ошиши мумкинлиги аниқланган. (5) Оғир перинеал жароҳатлар, жумладан учинчи ва тўртинчи даражали йиртилишлар хавфи кўпроқ куйидаги ҳолатларда учрайди: инструментал туғрук (вакум-экстрактор, акушер қисқичлари), чақалоқнинг 4000 г дан ортиқ массаси, энса-орқа қисми билан туғилиш ва медиал эпизиотомия бажарилиши. Ушбу омиллар бўйича кўплаб клиник тадқиқотлар ўзаро мос натижаларни берган .(8)

Тадқиқотчилар перинеал шикастланишларни камайтиришда модификация қилинадиган хавф омилларини аниқлаш ва уларни минималлаштиришни муҳим стратегия сифатида қарайди. Масалан, туғрук вақтида ўтирган ёки чалқанча ҳолатлар перинеал тўқималарнинг мослашувчанлигини ошириши мумкин. Буни ПОПРАСТ проспектив кохорт тадқиқоти ҳам тасдиқлаган.(11) Бундан ташқари, ҳомиладорликнинг учинчи триместрида бажариладиган перинеал массаж мушак эластиклигини ошириб, туғрук вақтида тўқималарнинг яхши чўзилишига ёрдам беради ва шикастланиш ёки эпизиотомия эҳтимолини камайтиради . (3)

Туғрук пайтида оралик йиртилиши натижасида акушерлик анал сфинктер йетишмовчилик хавфини камайтириш учун қўлланилиши мумкин бўлган бошқа оралик эластиклигини стимулловчи бир қанча усуллар мавжуд. Буларга оралик соҳанинг массажи билан бирга илиқ компресслар қўллаш ҳам қиради. Сочране шарҳига кўра, клиник мутахассислар массажни икки бармоқни қинга киритиб, турли мойлаш воситалари (ёғлар, гел, вазелин ёки сув)дан фойдаланган ҳолда ораликни айлантирувчи ва юмшоқ босим ҳаракатлари билан амалга оширган. Натижалар шуни кўрсатдики, перинеал массаж акушерлик анал сфинктер йетишмовчилиги ривожланиш хавфини 51% га камайтирган. Перинеумга илиқ компресс қўллаш орқали оралик йиртилишининг оғир даражалари хавфини камайтириш бўйича тадқиқотлар ўтказилган. Сочране шарҳида ҳам сезиларли фойда

аниқланган. Австралияда Дахлен ва ҳамкорлари томонидан олиб борилган илиқ компрессни тайёрлаш ва қўллаш техникасини батафсил таърифлаган: стерил салфеткалар қайнатилган ичимлик сувида (45–59°C) намлантирилган, суви куритилгач бачадон қисқаришлари пайтида перинеумга аста-секин қўйилган. Иссиқликни сақлаш учун салфетка 38–44°C ҳароратдаги сувга қайта ботириб олинган, кружкадаги сув эса ҳар 15 дақиқада (45,4–59,7°C) алмаштириб турилган. Бироқ, ушбу протседурани амалда изчил ва назоратланган тарзда қўллаш бироз қийинчилик туғдириши мумкин.(1-7)

Перинеал массаж қилган аёлларда тиклаш учун тикиш талаб қилинадиган перинеал травма камайгани кузатилган. Бу фақат биринчи туғувчи аёлларда статистик жиҳатдан сезиларли эди. Тадқиқот таҳлили шуни кўрсатдики, ҳафтасига массаж қилган марта сони ортган сари, тикиш талаб қиладиган йиртилишларнинг камайиш даражаси камайиши билан тескари боғлиқлик мавжуд: ҳафтасига 1,5 марта гача массаж қилганларда 16% га камайиш, ҳафтасига 1,5–3,4 мартагача массаж қилганларда 8% га камайиш, ва ҳафтасига 3,5 мартадан кўп массаж қилганларда эса сезиларли камайиш кузатилмаган.(2-19) Иккинчи туғруқ даврининг давомийлиги, инструментал туғруқлар улуши, туғруқдан кейинги уч ойда диспареуния, сийдик ва ахлат тутолмасликда фарқ кузатилмаган. Бир тадқиқотда перинеал оғриқ давомийлиги қайд этилган бўлса-да, уч ой ўтгач гуруҳлар ўртасида умумий фарқ кузатилмаган. Таҳлили шуни кўрсатдики, энг кўп массаж қилган аёллар оғриқни камроқ ҳис қилган, шунингдек илгари вагинал туғруқ қилган аёллар туғруқдан кейинги уч ойда оғриқни камроқ ҳис қилишларини билдирган.(15)

Баъзи ҳолларда ораликнинг оғир даражали шикастланишини олдини олиш мақсадида эпизиотомиядан фойдаланилади. Эпизиотомия — туғруқ вақтида оралик шикастланиш хавфини камайтириш мақсадида бажариладиган жарроҳлик кесик бўлиб, унинг техникаси, бурчаги ва қўлланиш шароитлари перинеал тўқималарнинг тикланишига ва анал сфинктернинг сақланишига сезиларли таъсир кўрсатади. Баъзи адабиётларда эпизиотомиянинг салбий томонлари ҳақида айтиб ўтишган .Хусусан Мусин И.И. ва Камалова К.А. ўтказган тадқиқотда эпизиотомия билан тугаган спонтан туғруқлардан кейин кин деворларидаги қон оқими лазерли доплер флоуметрия ёрдамида сезиларли даражада камайгани аниқланган. Уларнинг фикрича, эпизиотомия кичик чанокдаги мушаклар, фассиялар ва нерв тузилмаларида ишемияга олиб келиши мумкин. (17)

Эпизиотомия частотаси турли давлатлар ва туғруқ муассасалари ўртасида ҳам сезиларли фарқ қилади. АҚШдаги туғруқ стационларида эпизиотомия қўлланилиш даражаси 20% дан 73% гача ўзгариши аниқланган. Перинеумнинг 3–4-даражали йиртилишлари эса табиий туғруқларда 4% дан 13% гача бўлган.

Эпизиотомия йўналиши анал сфинктерга йетадиган шикастланишни камайтиришда муҳим аҳамиятга эга. Эоган ва бошқалар 76 туғруқдан 3 ой ўтгач эпизиотомия чандиклари бурчагини ўлчаб, эпизиотомия чок бурчаги ўрта чизикдан ҳар 6° узоклашганида акушерлик анал сфинктер етишмовчилиги учраш тезлиги 50% га камайишини аниқлаганлар. Шундан сўнг, Калис ва ҳамкорлари эпизиотомия талаб қилинган 60 аёл иштирокида проспектив тадқиқот ўтказган. Эпизиотомиянинг кесиш бурчаги (60° деб белгиланган) эпизиотомия олдидан, тикилгандан сўнг ва 6 ой ўтиб қайта ўлчанган. Улар медиолатерал эпизиотомиянинг ўрта чизикдан 60° бурчак остида кесилиши туғруқдан кейин 45° лик якуний бурчак ҳосил қилишини кўрсатдилар. Бунга қўшимча равишда, латерал эпизиотомия оғир даражали анал сфинктер йетишмовчилиги учраш тезлиги бўйича медиолатерал эпизиотомиядан сезиларли даражада фарқ қилмаган.(12-13) Шу сабабли, эпизиотомия бурчагини назорат қилган ҳолда қўшимча тадқиқотлар ўтказилиши зарур. Бу масалани ҳал қилиш мақсадида, бурчаги 60° га ўрнатилган ва белгиловчи кўрсаткичи анус томонга йўналтирилган махсус қайчилар ишлаб чиқилган. Ушбу асбоб EPISCISSORS-60 (Мединвент Лтд, Госпорт, Буюк Британия) деб номланади. Ушбу қурилма жорий этилишидан олдин ва кейин оралик йиртилишидан кейинги анал сфинктер етишмовчилиги учраш тезлигини баҳолаган 6 та кузатув тадқиқотидан иборат (n = 14 027 аёл) мета-таҳлил акушерлик анал сфинктер йетишмовчилиги учрашида 2% лик хавф фарқини кўрсатди. (14)Биринчи туғувчи аёлларда вакуум ёрдамидаги туғруқ вақтида медиолатерал ёки латерал эпизиотомия бажарилганида акушерлик анал сфинктер шикастланиши даражасида 49% га сезиларли камайиш кузатилганини аниқланган. Бу эса қўшимча 1 та акушерлик анал сфинктер шикастланиши ҳолатининг олдини олиш учун 28 аёлга эпизиотомия қилиш зарурлигига билан тенг эди. Биринчи туғувчи аёлларда аёлларда форсепс ёрдамида амалга оширилган туғруқларда эса, медиолатерал ёки латерал эпизиотомия бажарилганда акушерлик анал сфинктер шикастланиши даражасида 68% га сезиларли камайиш кузатилди. Ушбу натижа қўшимча 1 та акушерлик анал сфинктер шикастланиши ҳолатининг олдини олиш учун 8 аёлга эпизиотомия қилиш талаб этилишини кўрсатди. Бироқ, кўп фарзандли аёлларда, қўлқоп ва вакуум ёрдамида туғруқлар билан акушерлик

анал сфинктер шикастланиши даражасида камайиш кузатилган бўлса-да, бу сезиларли эмас эди. Муҳими шундаки, барча 3 мета-таҳлил тасодифийлаштирилмаган тадқиқотларни ўз ичига олган.(18)

Перинеал шикастланишлар туғруқ жараёнида кенг тарқалган ва кўп омилли ҳодиса бўлиб, хавф омиллари онага, ҳомилага, туғруқ механизмларига ва вагинал микробиотсага боғлиқ. Вагинал дисбиоз, ҳомила катталиги, инструментал туғруқ, эпизиотомия ва анатомик хусусиятлар перинеал тўқималарнинг эластиклиги ва чидамлилигини камайтиради, шикастланиш хавфини оширади. Шу билан бирга, антенатал ва туғруқ давридаги профилактика чоралари, хусусан перинеал массаж, илик компресслар ва туғруқ позитсиясини оптималлаштириш, перинеал тўқималарнинг чўзилиш қобилиятини ошириб, шикастланиш ва эпизиотомия эҳтимолини сезиларли даражада камайтиради.

Эпизиотомия эса тўғри техника ва бурчакни назорат қилган ҳолда, анал сфинктер шикастланишини камайтирувчи самарали восита бўлиши мумкин. Шу билан бирга, нотўғри ёки ортиқча эпизиотомия перинеал тўқималарда ишемия ва тикланишнинг кечикишига олиб келиши мумкин. Барча тадқиқотлар шуни кўрсатадики, хавф омилларини аниқлаш, антенатал тайёргарликни амалга ошириш ва эпизиотомия техникасини стандартлаштириш перинеал шикастланишларни камайтириш ва туғруқдан кейинги асоратларни олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Aasheim, V. Nilsen, V. Reinar "Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma" Cochrane Database Syst Rev. 2017;6:CD006672
2. Aasheim V, et al. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(12):CD006672.
3. Beckmann M.M., Stock O.M. Antenatal perineal massage... Cochrane Database Syst Rev. 2013;4:CD005123.
4. Bekele G., et al. Birth trauma and associated factors among women who gave birth in Gondar, Ethiopia. BMC Pregnancy and Childbirth. 2024
5. Deering S.H., Karlson N., Stitely M. Perineal body length and lacerations... J Reprod Med. 2004;49:306–310.
6. Duda V.I., Duda V.I., Drazina O.G. Obstetrics: Textbook. Moscow: Oniks; 2015.
7. Dahlen, H.G. Homer, E. Cooke. M. Perineal outcomes and maternal comfort related to the application of perineal warm packs in the second stage of labor: a randomized controlled trial Birth. 2007; 34:282-290
8. Goh R., Goh D., Ellepola H. Perineal tears – A review Aust J Gen Pract. 2018;47(1–2):35–38.
9. Gupta S, Kakkar V, Bhushan I. Crosstalk between Vaginal Microbiome and Female Health: A review. Microb Pathog. 2019;136:103696. DOI:10.1016/j.micpath.2019.103696
10. Greenbaum S, Greenbaum G, Moran-Gilad J, Weintraub AY. Ecological dynamics of the vaginal microbiome in relation to health and disease. Am J Obstet Gynecol. 2019;220(4):324-35. DOI:10.1016/j.ajog.2018.11.1089
11. Jansson M.H. et al. Risk factors for perineal and vaginal tears... BMC Pregnancy Childbirth. 2020.
12. Kalis, V. Laine, K. de Leeuw, J.W. Classification of episiotomy: towards a standardisation of terminology BJOG. 2012; 119:522-526
13. Kalis, V. Landsmanova, J. Bednarova, B. Evaluation of the incision angle of mediolateral episiotomy at 60 degrees Int J Gynaecol Obstet. 2011; 112:220-224
14. Kastora, S. Kounidas, G. Triantafyllidou, O. Obstetric anal sphincter injury events prior and after Episiotomy-60 implementation: a systematic review and meta-analysis Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021; 265:175-180
15. Labrecque M, et al. Prevention of perineal trauma by perineal massage during pregnancy: a pilot study. Birth. 1994;21(1):20-25.
16. Lewis FMT, Bernstein KT, Aral SO. Vaginal Microbiome and Its Relationship to Behavior, Sexual Health, and Sexually Transmitted Diseases. Obstet Gynecol. 2017;129(4):643-54.
17. Musin I.I., Kamalova K.A. Laser Doppler flowmetry study. Ross. Vestnik Akushera-Ginekologa. 2018; №6.
18. Okeahialam, N.A. Wong, K.W. Jha, S. Mediolateral/lateral episiotomy with operative vaginal delivery and the risk reduction of obstetric anal sphincter injury (OASI): a systematic review and meta-analysis Int Urogynecol J. 2022; 33:1393-14057.
19. Rumyantseva Z.S. et al. Vulvovaginitis as a risk factor... Innovations in medicine and pharmacology. 2017.

Иқтибос учун: Ғойибов С.С., Муллаева М.Н. Биринчи туғувчи аёлларда туғруқ жароҳатларининг ривожланиш хавф омиллари, уларни олдини олиш ва туғруқни олиб бориш тактикасини оптималлаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1049–1052. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933419>